

PRÁTICAS DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES DA MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO DURANTE O PRÉ E PÓS-PARTO: REVISÃO DE LITERATURA

PHYSICAL THERAPY PRACTICES IN PELVIC FLOOR MUSCLE DYSFUNCTIONS DURING PRE AND POSTPARTUM: LITERATURE REVIEW

Dailson F. Batista¹; Edmilson M. Ferreira Neto¹; Francisco F. Barcelar Junior¹
Thaiana Bezerra Duarte²

 DOI: 10.5281/zenodo.11321457

Recebido: 05/2024 Aceite: 05/24

Resumo: A fisioterapia desempenha um papel fundamental tanto no começo da gestação quanto no pós-parto. Previne de potenciais disfunções como a Incontinência Urinária e as lesões perineais do parto, promovendo a funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico. **Objetivo:** Demonstrar os benefícios da fisioterapia no tratamento das disfunções do assoalho pélvico durante o pré e pós-parto. **Materiais e método:** Trata-se de uma revisão de literatura em que foi realizada a busca de dados em artigos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library (SCIELO) e Google Acadêmico no período de março a abril de 2024. **Resultados:** Na revisão de literatura foram incluídos 14 estudos, os quais demonstraram que as principais técnicas fisioterapêuticas nas disfunções da musculatura do assoalho pélvico durante o pré e pós-parto foram hidroterapia, exercícios respiratórios, massoterapia, termoterapia, alternância de posições, e tiveram resultados eficazes no preparo do assoalho pélvico. **Conclusão:** Evidenciou-se que diversas técnicas não farmacológicas são empregadas pelos fisioterapeutas, tais como técnicas de respiração, relaxamento, massagens, entre outras, visando mitigar sintomas e promover o bem-estar das gestantes e puérperas. Essas práticas têm o potencial de melhorar a qualidade de vida das mulheres, prevenir complicações durante o parto e contribuir para uma recuperação mais rápida e eficaz no pós-parto.

Palavras-chave: Gestação. Assoalho pélvico. Fisioterapia. Pré-parto. Pós-parto.

Abstract: Physical therapy plays a crucial role both during early pregnancy and postpartum. It helps prevent potential dysfunctions such as Urinary Incontinence and perineal injuries from childbirth, promoting functionality of the pelvic floor muscles. **Purpose:** Demonstrate the benefits of physical therapy in the treatment of pelvic floor dysfunctions during pre and postpartum. **Methods:** This is a literature review in which data were searched for in articles in the Virtual Health Library (BVS), Scientific Electronic Library (SCIELO), and Google Scholar from march to april 2024. **Results:** In the literature review, fourteen studies were included, all of which demonstrated that the main physiotherapeutic techniques for pelvic floor muscle dysfunctions during pre and postpartum periods were hydrotherapy, respiratory exercises, massage therapy, thermotherapy, position alternation, and they yielded effective results in pelvic floor preparation.. **Conclusion:** It was evidenced that various non-pharmacological techniques are employed by physiotherapists, such as breathing techniques, relaxation, massages, among others, aiming to alleviate symptoms and promote the well-being of pregnant and postpartum women. These practices have the potential to improve women's quality of life, prevent complications during childbirth, and contribute to a faster and more effective recovery in the postpartum period.

Keywords: Pregnancy. Pelvic floor. Physiotherapeutic. Prepartum. Postpartum.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afa Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

1 INTRODUÇÃO

Durante a gestação, a mulher passa por um período onde está nutrindo uma nova vida. Ao longo dessas semanas, ocorrem uma série de mudanças em sua vida, tanto biomecânicas, fisiológicas, físicas e psicológicas (Cruz *et al.*, 2020). Essas transformações iniciam-se desde o começo da gestação e avançam até o momento do parto. A fisioterapia desempenha um papel crucial nesse processo, não apenas durante a gestação, mas também durante o trabalho de parto. Ela desempenha um papel fundamental na prevenção de potenciais disfunções pós-parto como a Incontinência Urinária (IU) e as lesões perineais do parto. Além disso, a fisioterapia pélvica contribui para promover a funcionalidade dos Músculos do Assolho Pélvico (MAPs) e auxilia no processo de recuperação (Strutz *et al.*, 2019).

Durante o trabalho de parto, a fisioterapia desempenha um papel crucial, pois, busca minimizar a necessidade de intervenções farmacológicas para o alívio da dor, priorizando abordagens que envolvem o uso ativo do corpo e recursos fisioterapêuticos em benefício da mulher e sua recuperação. Esta abordagem visa promover a independência da parturiente, assim como sua consciência e percepção corporal (Lima *et al.*, 2021). O fisioterapeuta assume a responsabilidade de orientar sobre posições que proporcionam alívio da dor, conduzir exercícios respiratórios para evitar fadiga, e prescrever atividades de mobilidade pélvica para facilitar a expansão dos estreitos da pelve (Borba *et al.*, 2021).

Dessa forma, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) define que os fisioterapeutas têm permissão para exercer suas funções em hospitais, salas de pré-parto, parto e puerpério, conforme estabelecido pelo Decreto nº 9640/84 e pela Lei nº 8856/94. Essa regulamentação legal respalda e legitima a atuação desses profissionais nesses ambientes (Cruz *et al.*, 2020).

Ainda sobre o parto é importante ressaltar os dois principais tipos: o parto normal e o cesáreo. O parto normal, também chamado de vaginal, é um processo de nascimento natural em que o bebê é expelido pelo canal de parto. Esse método é considerado mais fisiológico e geralmente está ligado a uma recuperação pós-parto mais rápida (Coelho *et al.*, 2018). Por outro lado, o parto cesáreo é uma intervenção cirúrgica realizada, principalmente, por razões médicas, como complicações na gravidez. Embora ofereça uma solução rápida em certos casos, o parto cesáreo está relacionado a uma recuperação pós-parto mais prolongada e a riscos cirúrgicos (Borba *et al.*, 2021). Diversas abordagens têm sido sugeridas para reduzir as chances de trauma ou laceração perineal durante o parto, incluindo massagem perineal

e aplicação de compressas quentes durante a segunda fase do trabalho de parto. Além disso, certas técnicas fisioterapêuticas, como o uso de balão inflável/Epi-No e massagem, podem ser empregadas durante a gestação para preparar a musculatura do assoalho pélvico para o momento do parto (Mendes, 2016).

Acredita-se que a aplicação de técnicas de fisioterapia em disfunções musculares do assoalho pélvico possa contribuir para melhorar a qualidade de vida das mulheres e apresentar resultados positivos durante a gestação, parto e pós-parto. A questão problemática a ser abordada é: quais são as práticas específicas da fisioterapia durante o pré e pós-parto?

Através de uma revisão bibliográfica e análise de estudos científicos, esta pesquisa tem como objetivo principal demonstrar os benefícios da fisioterapia no tratamento das disfunções do assoalho pélvico durante o pré e pós-parto. O objetivo geral deste estudo consiste em revisar de forma sistemática os efeitos da fisioterapia durante o pré e pós-parto diante das disfunções do assoalho pélvico, detalhando os efeitos do parto sobre essa região e os exercícios que auxiliam no fortalecimento. Os objetivos específicos incluem identificar os recursos terapêuticos e as técnicas empregadas para o tratamento do assoalho pélvico no pré e pós-parto, bem como avaliar a eficácia desses recursos.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo adota uma abordagem de revisão da literatura como método de pesquisa onde a estratégia de busca utilizada fundamentou-se na pesquisa de artigos indexados em bases de dados eletrônicas, tais como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library (SCIELO) e Google Acadêmico. Teve como palavras-chave: gestação, pós-parto, assoalho pélvico, fisioterapia e como período da busca nas bases de março e abril de 2024 nos idiomas em inglês ou português.

Os critérios de inclusão adotados neste estudo foram os seguintes: artigos e publicações que estivessem no período de 10 anos, com resumos disponíveis e indexadas nas bases de dados listadas e que abordassem alguma técnica fisioterapêutica empregada na gestação e no pós-parto. Como critério de exclusão não foram consideradas dissertações, estudos piloto e com parâmetro estudado sem evidência científica, bem como aqueles que tratavam de maneira diferente ou se sobrepunham ao tema proposto.

3 RESULTADOS

A análise do estudo foi apresentada de forma descritiva para fornecer um panorama da literatura existente sobre o tema em questão e foi de natureza qualitativa, pois visava interpretar a ideia central do texto.

Após a pesquisa feita com base nas palavras-chave, identificaram-se 46 artigos disponíveis online, sendo 4 duplicados, 42 leituras de títulos e resumos, foram excluídos 4 com parâmetro estudado sem evidência científica e 4 por serem anteriores ao ano de 2014. Destes, 34 foram avaliados na íntegra, 20 estavam fora do padrão de pesquisa, e 14 atenderam a todos os critérios de seleção e foram incluídos nesta revisão bibliográfica.

Figura 1. Fluxograma do estudo.

Durante o desenvolvimento do estudo, 14 artigos atenderam a todos os critérios de seleção, foi feita a distribuição das produções científicas separadas por autor/ano, objetivo, tipos de estudo e resultados, conforme tabela 1.

TABELA 01 – Síntese dos estudos incluídos na revisão.

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	TIPOS DE ESTUDO	RESULTADOS
Alencar <i>et al.</i> / 2021	Identificar os recursos que auxiliam os fisioterapeutas no manejo da dor durante o trabalho de parto	Revisão bibliográfica com uma abordagem qualitativa	Os recursos encontrados na literatura para o manejo da dor durante o trabalho de parto foram: hidroterapia (banho quente ou de imersão) (23.1%), acupressão (23.1%), estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) (23.1%), massagem (30,7%), termoterapia (frio e/ou calor) (15,3%) e exercícios respiratórios (7,7%)
Baltar / 2021	Analisar a eficácia e os benefícios da fisioterapia pélvica na assistência a mulheres gestantes durante o pré-parto e no período pós-parto	Revisão bibliográfica	Os resultados alcançados apontam que a fisioterapia pélvica é uma intervenção terapêutica efetiva na assistência a mulheres durante o pré-parto e pós-parto, proporcionando benefícios significativos para a saúde e bem-estar materno.
Borba <i>et al.</i> / 2021	Verificar a percepção da puérpera frente à assistência fisioterapêutica recebida durante o trabalho de parto	Qualitativo, descritivo e exploratório	A assistência fisioterapêutica tem um papel importante para a redução do quadro algico e ansiedade, pois contribui para o suporte emocional, além de promover o relaxamento
Brasil / 2014	Apresentar percursos de apoiadoras/es institucionais de 26 maternidades que trabalharam no Plano de Qualificação de Maternidades e Redes Perinatais da Amazônia Legal e Nordeste Brasileiros (PQM), entre 2009 e 2011	Entrevistas, qualitativo, descritivo e exploratório	Pensando o parto como evento social e não como doença, do parto domiciliar posto em cena; e as experiências de qualificação da atenção e gestão ao parto e ao nascimento fomentadas no Norte e Nordeste brasileiro.
Coelho <i>et al.</i> / 2018	Verificar quais são os métodos não farmacológicos mais utilizados para o alívio da dor durante o trabalho de parto	Revisão narrativa	Alívio da dor, estes métodos promovem relaxamento, reduzem a ansiedade, aumentam o vínculo entre a gestante e seu/sua acompanhante e reduzem o risco de exposição desnecessária aos fármacos.
Costa <i>et al.</i> / 2020	Verificar os benefícios do treinamento da musculatura do assoalho pélvico em gestantes.	Revisão bibliográfica	O fortalecimento do assoalho pélvico nesse período torna-se indispensável e importante para favorecer ao parto normal, prevenir disfunções pélvicas na

			gestação e no pós-parto como incontinência, dispareunia e prolapso, melhorando assim a qualidade de vida destas mulheres.
Cruz <i>et al.</i> / 2020	Discutir as contribuições dos recursos fisioterapêuticos aplicado no trabalho de parto natural humanizado	Revisão de literatura	Dentre os recursos fisioterapêuticos mais usados: exercícios respiratórios, massoterapia, termoterapia, alternância de posições e eletroterapia
Lima <i>et al.</i> / 2021	Verificar quais as intervenções fisioterapêuticas no assoalho pélvico durante a gestação e no preparo para o parto	Revisão bibliográfica	Houve redução de episiotomia, dor perineal e laceração. Houve aumento significativo da pressão desses músculos
Nascimento <i>et al.</i> / 2021	Investigar sobre a Fisioterapia no período gestacional, sendo os objetivos específicos, conhecer a história, as diretrizes e os princípios do SUS, aprender sobre a função da APS no sistema de saúde brasileiro, compreender o processo de inserção da Fisioterapia na APS, e apresentar o papel do profissional fisioterapeuta enquanto educador em saúde a comunidade e a funcionalidade da Rede Cegonha no país.	Estratégia qualitativa, por meio de uma revisão integrativa da literatura	A Fisioterapia é de grande relevância atuando nessa fase da vida da mulher, promovendo melhora da qualidade de vida, minimizando as alterações que ocorrem neste período de gestação e puerpério.
Rocha <i>et al.</i> / 2020	Verificar a eficácia da fisioterapia pélvica durante o pré-natal, parto e puerpério como prevenção de disfunções pélvicas	Revisão sistemática da literatura	A demanda pelo parto normal tem crescido exponencialmente e a escassez de estudos relacionados com a assistência à gestante sob ponto de vista fisioterapêutico nos mostra um campo amplo a ser desbravado com melhores padrões de pesquisa e protocolos validados na assistência à gestante, parturiente e puérpera especialmente no que se refere ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico
Sousa <i>et al.</i> 2018	Analisar a atuação da fisioterapia durante o parto humanizado	Revisão metodológica	A utilização de banhos quentes para o alívio da dor durante o trabalho de parto constituem um dos métodos não-farmacológicos mais utilizados na progressão e na evolução do parto natural. A fisioterapia contribui diminuindo a tríade medo-tensão-dor, promovendo reeducação da função respiratória, o restabelecimento da função intestinal, estimulando o sistema circulatório, promovendo analgesia e favorecendo o parto
Souza <i>et al.</i> / 2019	Analisar a assistência do Fisioterapeuta à parturiente no pré-parto normal	Revisão integrativa de literatura	O benefício da Fisioterapia, no período gestacional com maior enfoque nas últimas semanas, mostrou-se significativa,

			apresentando aos profissionais da saúde, principalmente aos fisioterapeutas, mais informações sobre o uso desse recurso em terapias pré-natais, apesar da necessidade de futuros estudos para definição de melhor frequência, tempo e técnica.
Strutz <i>et al.</i> / 2019	Verificar o conhecimento de gestantes a respeito da fisioterapia pélvica	Análise qualitativa	78% ouviram falar em fisioterapia pélvica, 22% passaram por algum tipo de atendimento durante a gestação e todas as entrevistadas indicariam o serviço para outras gestantes
Tostes <i>et al.</i> / 2016	Investigou as expectativas de primigestas sobre o parto e suas percepções acerca da preparação para o parto	Estudo qualitativo, exploratório e descritivo	Preferência das entrevistadas por parto normal; expectativas relacionadas ao parto, em geral negativas, perpetuando ideias de um momento de medo, dor e sofrimento, podendo trazer riscos para a mulher e para o bebê; sentimentos de preparação insuficiente e falta de confiança para vivenciar o parto

Fonte: Pesquisa direta 2024.

4 DISCUSSÃO

Baltar (2021) destaca a importância crucial da prevenção e tratamento das disfunções pélvicas para promover a saúde e o bem-estar, especialmente entre as mulheres. Ele ressalta que essas disfunções, como incontinência urinária, disfunção sexual, prolapso de órgãos pélvicos e dor pélvica crônica, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos afetados.

Em contrapartida, Coelho *et al.* (2018) mencionam em sua pesquisa uma variedade de métodos não farmacológicos que podem ser aplicados sob a supervisão de fisioterapeutas. Estes métodos incluem técnicas de respiração, relaxamento, massagens, banhos, uso de bola suíça, deambulação, eletroestimulação e crioterapia. No entanto, eles ressaltam que nem todos esses métodos têm respaldo científico e clínico comprovado. Apesar disso, eles afirmam que todos os métodos empregados são considerados seguros tanto para as mães quanto para os bebês.

Na pesquisa conduzida por Borba *et al.* (2021), são destacados os benefícios da assistência terapêutica durante o trabalho de parto. As entrevistas realizadas revelaram que a intervenção proporcionou segurança e alívio da dor para a maioria das puérperas. Além disso, observou-se que o apoio emocional durante o trabalho de parto foi fundamental, contribuindo

para um ambiente calmo e acolhedor. A musicoterapia também foi mencionada como um fator relevante na redução da dor e da ansiedade.

Por outro lado, Borba *et al.* (2021) ressalta os riscos associados à episiotomia durante o parto normal. O alto índice de episiotomia observado no estudo pode resultar em prejuízos físicos, desconforto no pós-parto e impactos biopsicossociais negativos para as mulheres, afetando sua autoestima, saúde do assoalho pélvico e dinâmica familiar. A pesquisa destaca a importância de avaliar cuidadosamente as intervenções realizadas durante o parto para garantir uma experiência positiva e evitar traumas relacionados ao processo de parturição.

No estudo conduzido por Alencar *et al.* (2021) sobre recursos fisioterapêuticos para o alívio da dor no trabalho de parto, destaca-se a importância de utilizar abordagens não invasivas para minimizar intervenções medicamentosas e invasivas. A gestão da dor por meio de recursos não invasivos pode contribuir para uma evolução mais tranquila do parto e reduzir as complicações obstétricas. Nesse sentido, é fundamental que os profissionais de saúde, incluindo fisioterapeutas e outros envolvidos na assistência ao parto, estejam conscientes das intervenções disponíveis para proporcionar um cuidado adequado e personalizado.

Brasil (2014) destaca a importância do trabalho em equipe multiprofissional na assistência perinatal. A ausência de uma abordagem colaborativa pode contribuir para resultados adversos relacionados à mortalidade e morbidade materna e perinatal. Destaca-se a necessidade de uma filosofia de trabalho em equipe que promova a melhoria dos indicadores de saúde, particularmente na assistência perinatal, visando proporcionar uma atenção mais integrada e eficaz às gestantes e puérperas.

De acordo com a mesma pesquisa, é observado que em muitos casos de mortalidade materna e perinatal, a equipe de saúde não trabalha de maneira colaborativa e integrada, sendo que a hierarquia forte, especialmente com a predominância médica, frequentemente impede que outros profissionais contribuam efetivamente para melhorar os resultados. A concentração de poder entre profissionais médicos, especialmente obstetras e pediatras, não tem levado a avanços significativos na redução da mortalidade e morbidade materna e perinatal no país (Brasil, 2014).

A abordagem de trabalho em equipe multiprofissional, que envolve a combinação de diferentes conhecimentos e habilidades, deve ser promovida como uma prática fundamental na assistência à saúde. A inclusão ativa de outros profissionais, como enfermeiras obstetras, obstetras, fisioterapeutas, educadores perinatais, psicólogos e doulas, na equipe de assistência

é essencial para fornecer um cuidado integral, adaptado às necessidades individuais da mulher e de sua família. Dessa forma, as habilidades e potencialidades de cada membro da equipe podem ser plenamente utilizadas, de acordo com suas competências técnicas e legais, em benefício da mulher e do recém-nascido (Brasil, 2014).

Lima (2021) destaca em sua pesquisa os principais métodos utilizados para avaliação dos músculos do assoalho pélvico durante a gravidez. Eletromiografia de superfície (EMG), palpação bidigital (escala de Oxford modificada ou Ortiz) e perineometria são mencionados como técnicas relevantes para estudar a atividade muscular. Tais intervenções fisioterapêuticas visam prevenir ou reduzir sintomas durante a gravidez, parto e pós-parto, melhorando a qualidade de vida das gestantes. A massagem perineal, por exemplo, beneficia tanto a prevenção de lacerações quanto a saúde do períneo.

Nascimento *et al.* (2021) evidenciam a importância do conhecimento da equipe de saúde sobre a fisioterapia pélvica. Embora a maioria dos profissionais na rede pública esteja ciente dessa atuação, alguns médicos enfrentam dificuldades em encaminhar pacientes devido à falta de especialistas na área em determinadas regiões. Os enfermeiros, por sua vez, orientam e incentivam os pacientes com disfunções no assoalho pélvico, inclusive promovendo a participação em grupos de exercícios conduzidos por fisioterapeutas. Esses relatos destacam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, onde cada profissional complementa o trabalho do outro em benefício dos pacientes.

Segundo Nascimento *et al.* (2021), ao longo da gestação, o fisioterapeuta tem a capacidade de conduzir avaliações físicas visando detectar potenciais disfunções musculares ou posturais. A partir dessas avaliações, o profissional pode fornecer orientações direcionadas sobre exercícios específicos e técnicas de alongamento, com o objetivo de aprimorar o conforto da gestante e evitar o surgimento de dores e desconfortos.

Rocha *et al.* (2018) discutem uma lesão obstétrica adicional relacionada à disfunção sexual pós-parto, a lesão obstétrica do esfíncter anal (OASIS), resultante de lacerações dos graus III e IV. Observa-se uma escassez de artigos sobre o manejo precoce da OASIS na literatura, sugerindo-se que a fisioterapia precoce, como terapia adjuvante para o reparo do esfíncter cirúrgico, poderia fornecer benefícios. Os autores destacam que o reforço muscular pelo TMAP (treinamento dos músculos do assoalho pélvico) em pacientes com OASIS reduziu as incontinências urinária e anal. Entretanto, não há especificações sobre o período ideal para iniciar esse tratamento, sugerindo uma necessidade de mais investigações para

determinar a viabilidade e eficácia da fisioterapia precoce nos casos de OASIS na reabilitação da função evacuatória pós-lesão obstétrica.

Sousa *et al.* (2018) discorrem sobre os métodos amplamente utilizados pelos fisioterapeutas durante o parto com a parturiente, incluindo as técnicas respiratórias. Essas técnicas são empregadas para proporcionar alívio da dor, relaxamento, melhorar a oxigenação tanto da mãe quanto do bebê, concentrar-se melhor e reduzir as chances de trauma perineal na mãe. Um dos exercícios frequentemente aplicados é com a bola na posição vertical (sentada), favorecendo a musculatura do assoalho pélvico e proporcionando liberdade de mudança de posição à parturiente, além de manter sua participação ativa no processo de nascimento. Tais habilidades podem ser desenvolvidas pelo fisioterapeuta por meio da cinesioterapia.

Os estudos de Souza *et al.* (2019) evidenciam a significativa melhora da dor da parturiente durante o parto com a aplicação de métodos fisioterapêuticos, incluindo estímulos à deambulação, trabalhando sempre na postura vertical, exercícios respiratórios e relaxamento, e proporcionando analgesia por meio de eletroestimulação (TENS), massagens, uso de crioterapia e banhos quentes. A eficácia do TENS na redução da dor em diferentes momentos gestacionais justifica sua utilização nas mulheres no pré-parto normal, potencializando o momento do nascimento da criança. Essa técnica, de forma simplificada, inibe a percepção da dor ao nível da medula, oferecendo bases científicas para um tratamento eficaz. As parturientes podem experimentar graus variáveis de dor em diferentes estágios do trabalho de parto, o que se atribui às diversas influências físicas e psicológicas durante a preparação para o parto.

Strutz *et al.* (2019) ressaltam a importância da mobilidade pélvica e do uso específico da musculatura do abdômen, assoalho pélvico e diafragma respiratório durante o trabalho de parto. Destaca-se que o assoalho pélvico é uma região difícil de ser identificada, sendo que um terço das mulheres não consegue contrair esses músculos por conta própria sem orientação de um fisioterapeuta especializado. Mesmo após aprender a contrair, os exercícios de reforço dessa musculatura devem seguir uma ordem baseada na aprendizagem motora, com programas que incluam propriocepção, coordenação motora e, por fim, treinamento funcional específico com base nas atividades de vida diária de cada indivíduo. Assim, enfatiza-se o papel fundamental da fisioterapia nesse contexto.

Por outro lado, Tostes (2016) destaca a falta de preparação das gestantes durante o pré-natal, relatando que quase metade das participantes não se sentiam confiantes ou preparadas para o parto. Isso sugere que o pré-natal pode estar sendo visto apenas como um acompanhamento das questões fisiológicas, em vez de um espaço para oferecer apoio e

informações às gestantes. Parte das mulheres atribui a si mesmas a responsabilidade de se sentirem preparadas, refletindo uma ideia de que essa confiança deveria ser adquirida ao longo da gestação, sem considerar o papel coletivo e compartilhado de diferentes atores, incluindo familiares e profissionais de saúde, particularmente os fisioterapeutas.

CONCLUSÃO

Ao analisar as práticas específicas da fisioterapia durante o pré e pós-parto, fica evidente a importância crucial desse campo no cuidado da saúde da mulher em um período tão significativo de sua vida. Durante a gravidez, a fisioterapia se concentra na preparação do corpo para o parto, com ênfase no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, orientação postural e educação sobre respiração. Estas intervenções visam não apenas promover o bem-estar materno, mas também prevenir disfunções comuns, como incontinência urinária e prolapso.

No pós-parto, as práticas da fisioterapia se adaptam para auxiliar na recuperação física e emocional da mulher após o parto. Exercícios específicos de reabilitação do assoalho pélvico são implementados para promover a cicatrização e fortalecer os músculos enfraquecidos durante o parto.

A terapia manual desempenha um papel importante na redução da tensão muscular e na promoção da mobilidade, enquanto a educação sobre cuidados pós-parto fornece às mulheres as ferramentas necessárias para uma recuperação segura e eficaz em casa. O apoio contínuo do fisioterapeuta também é fundamental para monitorar o progresso da paciente e ajustar o plano de tratamento conforme necessário.

Em resumo, as práticas específicas da fisioterapia durante o pré e pós-parto representam uma abordagem holística e centrada na paciente para promover a saúde física e emocional da mulher durante essa fase única de sua vida. Ao fornecer intervenções personalizadas e suporte contínuo, os fisioterapeutas desempenham um papel essencial no auxílio das mulheres a recuperarem sua força, função e qualidade de vida após o parto.

REFERÊNCIAS

- ALENCAR *et al.* Recursos fisioterapêuticos para o alívio da dor no trabalho de parto. **Revista FAIPE**, Cuiabá. v. 10, nº 12, p. 156-166, set. 2021. Disponível em: [https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/20610/18458/250871#:~:text=Os%20recursos%20encontrados%20na%20literatura,respirat%C3%B3rios%20\(7%2C7%25\)](https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/20610/18458/250871#:~:text=Os%20recursos%20encontrados%20na%20literatura,respirat%C3%B3rios%20(7%2C7%25).). Acesso em: 16 de abr. de 2024.
- BALTAR, J. A. **Prevenção de disfunções do assoalho pélvico em mulheres fisicamente ativas**. 81f. 2021. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2021.
- BORBA C. *et al.* Assistência fisioterapêutica no trabalho de parto. **Fisioterapia e Pesquisa**. v. 28, nº 3, p. 324-330, nov. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fp/a/pWvNrWw9mSnLQ8Wsgsd7zGR/>. Acesso em: 15 de abr. de 2024.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Caderno do HumanizaSUS: Humanização do Parto ao Nascimento** – Brasília-DF - Volume 4 - 2014.
- COELHO KC, ROCHA IMS, LIMA ALS. Métodos não farmacológicos para alívio da dor durante trabalho de parto. **Revista Recien - Revista científica de enfermagem**. São Paulo. v.8,nº22,p.14-21,abr.2018. Disponível em: <http://www.recien.com.br/index.php/Recien/article/view/149>. Acesso em: 05 de maio de 2024.
- COSTA C, *et al.* Benefícios da intervenção fisioterapêutica no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico após o parto normal. **Saúde em Revista**. v. 20, nº 52, p. 23-24, agos. 2020. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/sr/article/view/4579/2512>. Acesso em: 18 de abr. de 2024.
- CRUZ EP, *et al.* Recursos fisioterapêuticos aplicados no trabalho de parto natural humanizado: Uma revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. v. 9, nº 41, p. 93-103, mar. 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2731>. Acesso em: 08 de mai. de 2024.
- LIMA E, *et al.* Intervenções fisioterapêuticas para os músculos do assoalho pélvico no preparo para o parto. **Fisioterapia Brasil**. v. 22, nº 2, p. 40-41, mai. 2021. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1284162>. Acesso em: 24 de abr. de 2024.
- NASCIMENTO *et al.* **O papel da fisioterapia no período gestacional e a visão sobre a atenção primária na rede pública de saúde: uma revisão integrativa**, 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Fisioterapia) – Centro Universitário AGES, Paripiranga.
- ROCHA *et al.*, M. Fisioterapia pélvica na prevenção das disfunções pélvicas. **FisiSenectus**. v. 8, nº1, p. 15, jan/dez. 2020. Disponível em: [Fisioterapia+p%C3%A9lvica+na+preven%C3%A7%C3%A3o+das+disfun%C3%A7%C3%B5es+p%C3%A9lvicas%20\(3\).pdf](#). Acesso em: 10 de mai. de 2024.
- SOUSA CB, *et al.* Atuação da fisioterapia para a redução do tempo no trabalho de parto vaginal. **Scire Salutis**. v. 8, nº 2, p. 26-38, set. 2018. Disponível em [ao_do_tempo_no_trabalho_de_parto_vaginal](#). Acesso em: 01 de mai. de 2024.
- SOUZA AF, DOS S, *et al.* Assistência do Fisioterapeuta à parturiente no pré-parto normal: um enfoque na atuação do fisioterapeuta. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research** – BJSCR. v. 25, nº 3, p. 49, dez-fev. 2019. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20190206_202320.pdf. Acesso em: 29 de abr. de 2024.
- STRUTZ K, *et al.* Conhecimento de gestantes sobre a fisioterapia pélvica. **Revista Interdisciplinar de Promoção da Saúde**. v. 2, nº 4, p. 47-55, out/dez. 2019. Disponível em: <https://perineo.net/pub/strutz2020.pdf>. Acesso em: 28 de abr. de 2024.
- TOSTES NA, FLEURY SEIDL EM. Expectativas de gestantes sobre o parto e suas percepções acerca da preparação para o parto. **Temas Psicol**. v. 24, nº 2, p. 681-693, jun. 2016. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2016000200015&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 25 de mar. de 2024.